

O'ZBEK MUSIQA SAN'ATIDA QASHQAR RUBOBINING TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISHI.

Qodirova Zilola Rajabboyevna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali

4-bosqich talabasi

qodirovazilola656@gmail.com

+998886565553

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18252498>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbek musiqa san'atida qadimdan muhim o'rin tutgan qashqar rubobining tarixi, rivojlanish bosqichlari va uning musiqiy madaniyatdagi tutgan o'rnini ilmiy nuqtai nazardan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda qashqar rubobining kelib chiqishi, shakllanish jarayoni, an'anaviy ijrochilik uslublari hamda uning o'zbek xalq musiqasidagi roli keng tahlil qilinadi. Maqola doirasida tarixiy manbalar va musiqashunoslik nazariyasi asosida qashqar rubobining turli davrlardagi o'zgarishlari, uning ijro usullari va madaniy kontekstlari yoritiladi. Shu bilan birga, maqolada zamonaviy ijrochilikdagi rubobning ahamiyati, uni saqlash va rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ham keltiriladi. Tadqiqot natijalari O'zbek musiqa san'atining boy merosini asrab-avaylash va zamonaviy musiqashunoslikning taraqqiyotiga hissa qo'shishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Qashqar rubobi, cholg'u, musiqashunoslik, musiqa, ijro, tarix, rivojlanish, zamonaviy ijrochilik, musiqiy meros, ovoz, san'at.

Milliy musiqa me'rosimiz milliy cholg'u ijrochiligimiz tarixi ham eramizdan bir necha asr oldingi davrlarga borib taqaladi. Xalqimiz va millatimizning barcha rivojlanish davrlarida qo'shiq bilan bir qatorda dutor, tanbur, doira, ud, g'ijjak, qonun, rubob kabi milliy cholg'u sozlarimiz qalb qo'ri-yu ko'ngil davosi sifatida bebaho ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qilgan.

Milliy cholg'ular ichida qashqar rubobi alohida o'rin tutadi. Rubob sozi o'zining jarangi, nola-yu qochirimlari, rang-barang ijro bezaklari, o'rganish va ijro etish jihatidan qulayligi bilan xalqimiz orasida naqadar ommaviylashgan va sevimli sozga aylangan.

Rubob cholg'usi Markaziy Osiyo xalqlari: o'zbeklar, tojiklar, uyg'urlar orasida qadimiy va ommalashgan cholg'ulardan biri hisoblanadi. Qashqar rubobi qachon va qaerda paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Shunga qaramay, tarixiy manbalarda "rabob", "rehab", "rubob" cholg'usi haqida ayrim lavhalar uchraydi.

Bunday ma'lumotlarni Abu Nasr Farobiy, Abdurahmon Jomiy, Abdulqodir Marog'iy, Abu Ali Ibn Sino, Darvish Ali Changiy, kabi ko'plab allomalarning

asarlarda kuzatish mumkin. XVII asrda Buxoroda yashagan Darvish Ali Changiyning “Musiqqa haqida risola” sida XVI-XVII asrdagi cholgʻular haqida qimmatli maʼlumotlar keltirilgan. Oʻsha davrlarda tanbur, chang, qonun, ud, rubob, qobus, gʻijjak cholgʻulari keng tarqalgan cholgʻular hisoblangan.

Sozandalar haqidagi maʼlumotlar orasida mashhur rubobchilar haqida ham soʻz yuritiladi. Xususan, “Buxorolik Shayx Shamsiy-Rabboniy mohir rubob cholgʻuchi, mashhur sozanda sifatida tanilgan. Uning ijrosi shu qadar tinglovchilarga taʼsir qilganki, hech bir kishini befarq qoldirmaydi. Rubobning ohangini eshitib, betakror ijrosidan hayratga tushgan odamlar chor atrofdan toʻplanaverishgan ekan”.

Lekin bu asarlarda soʻz yuritilgan rubob cholgʻulari aynan hozirgi yoki boshqa bir koʻrinishda ekanligi haqida aniq bir maʼlumotlar uchramaydi.

Qashqar rubobining Shinjon uygʻurlari orasida tarqalgan “doʻlon rubobi” nomli turi ham mavjud. Uning dastasi pardasiz, naqshli fason qulogʻi (rubobning bezak shoxlari Fargʻona vodiysida “fason qulogʻi” deb ham yuritiladi) hamda uchta asosiy va bir nechta torlari boʻlib, mizrob bilan chalinadigan sozlardan hisoblanadi.

Bu cholgʻu qadimgi Torin va Yorkent daryosi boʻylaridagi vohalarda yashagan Doʻlon qabilalarining qadimiy cholgʻu asboblardan hisoblanib, miloddan IV asr oldin qoʻllanilgan degan maʼlumotlar bor.

Xitoy tarixchilari tomonidan yozib qoldirilgan “Tan podshohligining muhim bayonlari” kitobining 33-jildida “Qashqarlik besh torli rubob ustasi Pilol (Xitoyda uni Pey Shin Fu deb atashgan) rubobni mizrob bilan chaladi va keyinchalik uning bu xilda qadimgi chalish usuli hamma joyga tarqalib, koʻplab xalqlar, mamlakatlar tomonidan qabul qilingan” degan fikrlar keltiriladi.

Qashqarda yashagan mashhur rubobchilardan Toshvoy rubobchi (1864-1898) qashqar rubobining ommalashuvida katta hissa qoʻshgan. Uning koʻplab shogirdlari yetishib chiqqan va “Toshvoy” degan musiqasi hozirgi kunda ham uygʻur sozandalari orasida mashhurdir.

Bugungi kunda uygʻur xalq musiqqa ijrochiligida rubob cholgʻusining “podachi rubob”, “doʻlon rubob”, “bas rubob” va “qashqar rubob” deb nomlangan 4 ta turi keng qoʻllanilmoqda.

Uygʻur qashqar rubobi - uygʻur xalqining eng ommalashgan cholgʻusi sifatida shahardan to kichik qishloqlargacha tarqalgan. Uning 1-tori 1-oktava “do” notasiga sozlanib toʻrtttadan oltitagacha rezanator torlari mavjud.

Doʻlon rubobi - “qumul rubob” deb ham yuritilib, asosiy 3 ta tori lya-re-lya, lyami-lya kabi sozlanadi. Bundan tashqari oʻntagacha rezanator torlari mavjud.

Bass rubobi esa re lya re, re sol re notalariga sozlanib orkestrlarda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari uyg'urlarda rubobning 8 torli turi mavjudligi haqida ma'lumotlar bor.

Ma'lumotlarga qaraganda, XIX asr oxiri XX asr boshlarida ham O'zbekistonda bu cholg'u kam uchragan va dastasiga ichak bog'langan diatonik cholg'ulardan biri bo'lgan.

Mutaxassislarining ta'kidlashlaricha 1936-yilda Farg'ona vodiysining so'lim Shohimardon qishlog'ida bo'lib o'tgan xalq saylida mashhur rubobchi M.Mirzayev qashqarlik bir sozandadan rubob cholg'usini harid qiladi va toshkentlik usta Usmon Zufarov bilan birga takomillashtiradilar. Natijada bu rubobning menzurasi uzaytiriladi, dastasi esa latun qalamchalar bilan pardalarga teng bo'linib, hozirgi ko'rinishdagi rubobni yaratadilar. Rubobni qayd qilingan nusxasi hozir ham ustoz M.Mirzayevning uyida saqlanmoqda. XX asrning 40-50 yillaridan boshlab, Toshkent Davlat Konservatoriyasi qoshida cholg'ularni o'rganish va takomillashtirish maqsadida A.I.Petrotsyans boshchiligida eksperimental laboratoriya tashkil etilidi va unda o'zbek xalq cholg'ularini qayta ishlash boshlandi. Jumladan qashqar rubobi ham qayta ishlanib, temperatsiyali tovushqatorga asoslangan prima, alt va messo-soprano turlari yaratildi. Natijada qashqar rubobida o'zbek xalq musiqasi bilan birga ko'plab boshqa xalqlar kuylari va kompozitorlar asarlarini ijro etish imkoniyati paydo bo'ldi.

Qovurg'ali rubob asosan boshlang'ich o'quv davrida, o'zining ixchamligi va sozlash imkoniyatining bir muncha yengilligi bilan nisbatan qulay hisoblanadi. An'anaviy o'yma qashqar rubobi menzurasi uzunligi sababli tovush jarangdorligi va tipik sadolanishi bilan ajralib turadi.

Qashqar rubobining dasta qismida asosan 24 ta metall pardalar joylashgan bo'lib, ular rubob tovushqatoriga xromatik tarzda 0,5 tondan qilib joylashtirilgan va tartib bo'yicha bosh qismidan kosa qismiga qarab sanaladi. Dastaning bosh qismi tomonidan yuqori harrak o'rnatilgan bo'lib, torlar shu yuqori harrak orqali quloqlarga taqiladi. 1 tori harrak ochiq torlarning tayanchi hisoblanadi. Dastaning kosaga tutashgan joyida fason quloqlari mavjud.

Qashqar rubobning kosasi asosan tut daraxtidan, dastasi esa o'rik daraxtidan yasaladi. Torlarni tortib turuvchi ilmoklar ham kosa qismida joylashgan bo'lib, ular ham yog'ochdan yoki metallardan ishlangan bo'lishi mumkin.

Rubob kosasi baliq teri bilan qoplanadi va unga harrak o'rnatiladi. Harrak yumshoq yog'och yoki plastmassadan yasalgan bo'lmasligi kerak, aksincha qattiq yog'ochdan va ixcham shaklda bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari harrakning balandligi va torlarning bir-biriga nisbatan joylashuvi ham juda

muhim. Torlarning orasi juda tor yoki keng bo'lishi mumkin emas, chunki torlar o'zaro juda yaqin bo'lsa barmoqlar bilan bosilganda bir-biriga tegib qoladi va aksincha torlar o'zaro masofasi me'yoridan kengroq bo'lsa, torlar barmoqlar ostidan chiqib ketishi mumkin. Juft torlar o'rtasidagi o'zaro masofa orasi taxminan 3 mm bo'lsa, birinchi, ikkinchi va uchinchi torlar oralig'i 10-12 mm bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Harrakning balandligi asosan cholg'uning sadolanishi va pardalarning aniq sozlanishiga muvofiq holda tanlanadi. Bunda torlar dastadan juda ham baland yoki past bo'lmay chap qo'l bilan torlarni pardaga bosish uchun qulay darajada bo'lgani ma'qul. Chunki, harrak baland bo'lsa juda noqulay, past bo'lsa tovushning sifati o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi.

Qashqar rubobida asosan beshta tor bo'lib, ularning to'rttasi metall va bittasi ipak torlardan iborat. Metall torlar juft-juft qilib, ipak tor esa aloxida sozlanadi.

Amaliyotda 1-juft torlarning qalinligi 0,23- 0,24 mm, 2-juft torlar esa 0,25- 0,28 mm qalinlikda bo'ladi. Lekin har bir cholg'u o'ziga xos bo'lganligini hisobga olib, bu o'lchovlarni rubobning ovoz sifati va sozlanishining eng yaxshi holatida tanlash maqsadga muvofiqdir. Qashqar rubobi transport qiluvchi cholg'u bo'lib, yozilishiga nisbatan bir oktava past eshitiladi. Qashqar rubobi sof kvarta intervali, kvarta-kvinta va kvinta-kvarta intervallari bo'yicha kuyidagicha sozlanadi.

Qashqar rubob transport qilinadi va u yozilganidan bir oktava past eshitiladi. Asar tonalligidan kelib chiqib kvarta, kvarta-kvinta, yoki kvinta-kvarta intervallarga sozlanadi.

Har bir xalq o'z milliy musiqiy merosini sevsa, an'analarini hurmat qilsa va qadrlasa, boshqa xalqlarning san'atini qadrlashi mumkin. Axir, bizgacha yetib kelgan musiqiy cholg'ular, an'analar, ustoz-shogird an'analari avlodlar zanjirining mustahkamligidan dalolat beradi. Ularni o'rganish, targ'ib qilish va kelajak avlodlarga yetkazish bizning dolzarb vazifalarimizdan biridir.

Ushbu tadqiqotda O'zbek musiqa san'atida qashqar rubobining tutgan o'rni va uning rivojlanish bosqichlari batafsil o'rganildi. Qashqar rubobi an'anaviy cholg'u sifatida o'zbek xalq musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning tarixi, shakllanishi va ijro uslublari xalqning musiqa an'analari bilan chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida qashqar rubobining turli davrlardagi o'zgarishlari, ijrochilik maktablari va zamonaviy musiqaga qo'shayotgan hissasi tahlil qilindi. Shuningdek, bu cholg'uning madaniy ahamiyati, musiqa san'atini rivojlantirishdagi roli va saqlab qolish bo'yicha ilmiy-amaliy chora-tadbirlar taklif etildi. Natijada, qashqar rubobi nafaqat tarixiy meros, balki bugungi kunda ham O'zbek musiqa san'atining yuksalishida muhim vosita ekanligi tasdiqlandi. Ilmiy izlanishlar davom ettirilishi va ushbu cholg'u ijrochiligi hamda tarixi kengroq o'rganilishi O'zbek musiqa madaniyatini yanada boyitishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Natalya Yanov-Yanovskaya. "Sharq musiqasiga proektsiyasida Intertekst nazariy asi." T., "Musiq", 2019.
2. Fitrat. "O'zbek klassikasi musiqasi va uning tarixi". T. Fan, 1993
3. O. Nazarov. Qashqar rubobida o'qitish metodikasi. T., 2008
4. Matyoqubov.O; Boltayev.R, Aminov.H; O'zbek notasi T.; 2009 3-bet
5. M.Safarova - "Dutor mutaxassisligi bo'yicha o'quv qo'llanma"
6. Qilicheva Hayotxon Inoyatovna "Dutor cholg'usida o'qitish uslibiyoti" Toshkent-2017 y.
7. Q.Z.Rajabboyevna, R.A.Allambergenovna "Amudaryo san'ati madaniyat tarixi va tarqqiyoti" Scintific approach to the modern education system ps.8-14. Vol. 3 No 26(2024)
8. Qodirova Zilola Rajabboyevna "Nazir Qori Rahimov hayot va ijod yo'liga nazar". Intellectual education technological solutions and innovative digital tools: a collection of scientific works of the International scientific online conference (3rd JUNE, 2024) – Netherlands, Amsterdam : "CESS", 2024. Part 28– 348p.
9. Qodirova Zilola Rajabboyevna "Shimoliy Xorazm dostonchilik maktabi" "TA'LIM TIZIMIDA MUSIQIY-NAZARIY FANLARNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI" Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 15-may 2024-yil
10. Q.Z.Rajabboyevna "Qoraqalpoq musiqa san'atida Anvar Xudoyberganovning qo'shgan hissasi". New Renaissance" is awarded by the editorial board of the international scientific journal. 19.09.2024